

UDK: 94(575.172)

CHIMBOY TUMANI TARIXI HAQIDA

GENJEBAEVA DILNOZA BAYRAMBAEVNA

Innovatsion texnologiyalar universiteti tarix yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar – **M. RAMATULLAEV**

Nukus, Qoraqalpog'iston, O'zbekiston

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Chimboy tumanining shakllanishi va tarixiy rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Tadqiqotda hududning qadimgi davrlardan boshlab Afrig'iylar davri, Shohtemir shahri bilan bog'liq tarixiy ma'lumotlar, arxeologik topilmalar hamda yozma manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, Chimboy nomining kelib chiqishi haqidagi ilmiy qarashlar va xalq og'zaki ijodidagi rivoyatlar ham keltirilgan. Hududda savdo yo'llari, iqtisodiy hayot, dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik va ovchilikning o'rni ochib berilgan. Maqola Chimboyning XIX asrda yirik savdo va ma'muriy markaz sifatida shakllanganini asoslab beradi.*

Kalit so'zlar: *Shohtemir, savdo yo'llari, dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik, xalq rivoyatlari, Xiva xonligi, Rossiya imperiyasi.*

Ko'p yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining tarixini o'rganish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, tadbirlar, izlanishlar natijasida olimlar tomonidan qadimdan mavjud bo'lgan shaharlar tarixi o'rganilgan. Bu esa insonning o'zligini anglashida asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki inson avvalo tug'ilib o'sgan vatanini bilishi va uning tarixi bilan yaqindan tanish bo'lishi kerak.

Qoraqalpog'istonning tarixini o'rganish barchasida olimlar olib borgan izlanishlar ko'p yillik tarixga ega bo'lgan shaharlar haqida ma'lumotlar beradi. Qadim zamonlardan mavjud bo'lgan shahar deb xulosa chiqariladigan Chimboy tumani tarixining o'rganilishi ham yuqoridagi gapimizga aniq misol bo'la oladi. Qoraqalpog'istonda, shu jumladan Chimboyni o'rganishda P.P. Ivanov, T.A. Jdanko, Ya. G'ulomov kabi olimlarning mehnatlari katta.

Hozirgi Chimboy tumanining hududi deb ko'rsatilgan yerlar qadim zamonlardan Afrig'iylar sulolasiga qarashli yerlarda, Amudaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan, daryoning quyilish joyidan boshlab janubiy Xorazm yerlarigacha bo'lgan keng ko'lamlil yerni o'z ichiga olgan. Shu davrlarga nazar tashlasak bu yerlarda har xil xalqlar, qavmlar yashagan. Bu atrofda xalqlar dehqonchilik, chorvachilik, ovchilik hamda baliqchilik bilan shug'ullangan ma'lum. Buning sababi bu yerlar nisbatan tabiiy-geografik holati jihatidan alohida bo'lgan hamda yerlari qalin o'rmonzor, ob-havosi esa namroq, daryoning ko'p irmoqlari bo'lishi esa mo'l suv havzalarini hosil qilgan.

XVII-XVIII asrlarda esa, tarixda Shaxtemir shahri degan nomni uchramiz va bu shahar Chimboy tumani nomi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini tarixiy ma'lumotlar asoslab beradi. N.Davqarayev nomidagi Tarix, til va adabiyot instituti (hozirgi Qoraqalpog'iston gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti - G.D.) tomonidan 1976-1977-yillarda amalga oshirilgan tadqiqot natijasi Shaxtemir shahri haqida tushuncha beradi. Ya'ni, Chimboyning yoshini aniqlash bo'yicha tashkil etilgan arxeologik etnografik tadqiqot guruhi tadqiqot ishlarini eski ko'priknig yonida hamda shaharning hozirgi madaniyat saroyida amalga oshiradi. Tadqiqot ishlari davrida topilgan ko'za siniqlari va buyumlar shu joylarda XVII-XVIII asrlarda Shohtemir shahri mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Shohtemir shahri 1714-yildan boshlab Xiva xonligiga qarshi kurashganligi haqida "Qoraqalpog'iston ASSR tarixi" va "Ocherki istorii Karakalpakskoy ASSR" degan kitoblarda ma'lumotlarni uchramiz.

Bundan tashqari, Rossiya tomonidan 1740-1743-yillarda elchi va poruchik Dmitriy Gladishev va geodezist Muravinlar Abulxayrxon huzuriga yuboriladi. Ular tomonidan to'plangan ma'lumotlarga

tayanib akademik S. Kamalov hamda boshqa tadqiqotchilar hozirgi Chimboy shahrining asosi Shaxtemir shahri bo'lishi mumkinligini aytadi. Elchi, poruchik Dimitriy Gladishev va geodezist Muravinlar qozoq va qoraqalpoqlar orasida bo'lib, 1740-1743-yillar oralig'ida bir qancha ma'lumotlar to'plashga muvaffaq bo'ladi. Bunda, 1740-yili Xivaga kelgan Gladishev bergan yozma ma'lumotlarida Shohtemir shahri Amudaryoning quyi qismida joylashganligini bayon etadi, undan tashqari 1741-yil topografik xarita chiziladi hamda bu xaritada Shohtemir shahri bilan Nukus qo'rg'onining orasi 53 chaqirim ekanligi ko'rsatilgan. Bu keltirilgan ma'lumotlar Qoraqalpog'iston, shu jumladan Chimboy tarixini o'rganishda katta xizmat qiladi.

Yana tarixga nazar solsak, Chimboy aholisining ichida "Kese yo'l" degan nomga ega bo'lgan karvon yo'li o'tgan. Bu karvon yo'li XVI-XVIII asrlarda Qorateran - Taxtakopir - Cho'yinchi ovul - Ayimbet eshon - To'rg'ayterak - Baland masjid - Oxunbobo qabristoni - Zayir - Orol dengizi orqali o'tib, janubdagi o'troq xalqlar orqali Rossiya va qozoq dashtlari bilan bog'lab, savdo-sotiq munosabatlarining rivojlanishi va yaxshilanishiga sabab bo'lgan. Shu qatorda bu yo'lda Shohtemir nomidagi yirik savdo markazi bo'lganligini olimlar tarixiy hujjatlar bilan tasdiqlaydi.

Yuqorida aytilayotgan hozirgi Chimboyning asosi bo'lishi mumkin bo'lgan Shohtemir shahri nomining yuzaga kelishi 1732-yilga borib taqaladi, ya'ni, Sirdaryolik biy va botir Orazoqning Rossiyaga qoraqalpoqlarni, uning ichida orolliklarni qo'shishda paydo bo'lgan nom ekanligini tarixiy faktlar bizga bayon etadi. Lekin bu ma'lumotlarga zid ma'lumotlar ham bor. Ya'ni, ayrim tarixiy adabiyotlarda Chimboyning Chimboy nomi bilan atalish davri boshqacharoq ko'rsatiladi. Akademik S. Kamalov va b. Chimboyning paydo bo'lishini 1728-yil deb belgilaydi va Shohtemir shahrini Chimboy nomi bilan yurgizadi.

Endi Chimboy nomiga kelsak, shaharning nomi nima sababdan Chimboy deb atalgan degan savollarga javoblarni xalq og'zida saqlanib kelayotgan, og'izdan og'izga aytilib yurgan afsona-rivoyatlardan qisqa tarzda olishimiz mumkin.

Bunda, xalq afsonalariga ko'ra, Chimboy shahrining o'rnida ilgari qalin to'qaylik bo'lgan va uning o'rtasidan oqqan o'zanning ikki bo'yida qoraqalpoqlarning qishloqlari bo'lib, bu qishloqlardan talab izlab qarindosh Chiniboy va Tiniboy otli yigitlar shu yerlarda dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Chunki bu yerlarning tuproqlari hosildor va ekin uchun juda yaxshi, qolaversa, qulay bo'lgan. Chiniboy va Tiniboylar dehqonchilikning barcha turlarini ekkan va undan ko'p hosil yig'ib olib, ularni qo'shnilariga olib borib sotib turgan, shu yerdan imorat tiklab makon qurgan. Natijada, qo'shni qishloqlardagi boshqa odamlar shu yerlarga ko'chib kela boshlagan, keyinchalik ikki kishi joylashgan yer keng ko'lamli shaharga aylangan. Qarindosh ikki yigit dehqonchilik qilish natijasida mo'l hosil yig'ib olib ularni Buxoro va Astraxan bozorlariga olib borib sotgan, u yerlardan ham mollar olib kelib Chimboy bozorida savdo qilgan. Mana shunday savdo-sotiq qilishining natijasida Chiniboyning nomi keng yoyilib chiqadi. Xalq afsonalarida esa shahar nomi shu Chiniboy nomi bilan bog'liq deb hikoya qilinadi.

Tarixchi-tadqiqotchi O. Yusupov o'zining Chimboy shahrini o'rganish ishlari davomida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: Chimboy shahri 1855-yili qoraqalpoqlarni boshqarish markazi etib Zarliq xon tomonidan belgilangan va masala yechadigan, maslahatlashadigan joy bo'lgan. Shimoldagi Qoraqum, janubdagi Eshonqal'a imomlari bilan uchrashib bu yerda masjid-madrasalar qurdirgan.

Yana shu Chimboy nomining paydo bo'lishi bo'yicha "qorovonasi chiqqan Shoxtemir shahrining Chiniboy degan odam tomonidan qayta tiklangani va keyinchalik esa shu odamning nomi bilan atalgani" degan fikrni 1874-yili shu Chimboyda bo'lgan P. Sobolev to'g'ri deb ma'qullaydi. P. Sobolev Chimboyda bo'lganda asosiy ma'lumotlarni shu yerda yashovchi bir biy bilan suhbat natijasida to'plagan. U biyning aytishicha, Chimboy shahrining asosi bo'lishi mumkin bo'lgan Shohtemir shahri uzoq vaqt davomida yashamagan, keyinchalik Chimboy deb bu shaharning atalishi 1800-yillarning dastlabki 10 yilligiga to'g'ri keladi. Bu keltirilgan ma'lumotlar B.V. Andrianovning "Shimoliy Xorazmdagi qoraqalpoqlarning etnik hududi" degan asaridagi keltirilgan ma'lumotlar bilan bir xil

ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, B.V. Andrianov Xorazm vohasida XIX asrning birinchi yarmidagi xaritada Shohtemir shahri yo'q, ammo uning o'rnida esa Chimboy shahrining kichkina qilib ko'rsatilganligini aytadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar Chimboy nomi va Chimboy shahrining paydo bo'lishi haqidagi savollarimizga bir qadar javob bera oladi va biz shu ma'lumotlarga tayangan holda Chimboy shahri XIX asrning birinchi yarmida paydo bo'lganligini ayta olamiz.

Yana Chimboy tarixi bo'yicha tarixiy faktlardan so'z etsak, 1873-yil Rossiyaga o'ng qirg'oqdagi qoraqalpoqlar qo'shilgandan keyin Chimboy qoraqalpoqlarni boshqarish markazi etib belgilanib, ruslar o'z hokimiyatini yurgizib kelgan, bu holat sovet hokimiyati o'rnatilguncha davom etgan. Chimboyli qoraqalpoqlar esa boshqa xalqlar bilan birgalikda 1715-yildan boshlab Xiva xonligiga qarshi tarzda o'z ozodligi uchun kurash olib borgan. Shunday ozodlik kurashlarida o'z faoliyati bilan tarixda katta nom qoldirgan va biz faxr bilan tilga oladigan Ernazar Alako'z boshchiligida 1855-1856-yillari bo'lib o'tgan xalq qo'zg'oloni misol bo'la oladi.

Chimboy dastlab elat deb atalib, 1880-yildan keyin shahar deb e'lon qilinadi. Shunday qilib, shahar XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'ng qirg'oqdagi qoraqalpoqlarning yirik savdo markaziga aylanganligi haqida tarixiy adabiyotlarda bayon etiladi. Shaharda dastlabki savdo-sotiq markazi Kegeyli kanalining o'ng qirg'og'ida joylashgan, hozirgi maktab joylashgan joyga to'g'ri keladi. Chimboyda savdo-sotiqning rivojlanishi boshqa shaharlardan savdogarlarning kelib bozorlarda savdo qilishiga, karvonsaroilar va do'konlarning ko'p miqdorda qurilishiga olib keladi. Natijada bozor kunlari va bozorsiz kunlari ham shaharda ko'p sonli do'konlar ishlab turgan. Shahar bozorlarida uzoq yaqindan kelgan savdogarlar, shahar atrofida yashovchi dehqonlar, chorvadorlar, ovchilar va baliqchilar kelib savdo-sotiq ishlarini amalga oshirgan. Ya'ni, dehqonchilikdan yetishtirilgan mahsulotlar, oziq-ovqat mollari, ovchilikdan esa har xil hayvon terilari, baliqlar, hunarmandlar esa o'z qo'llari bilan yasagan buyumlarini, qisqacha qilib aytganda, pulga o'tadigan yoki buyumga ayirboshlanadigan mahsulotlar bilan savdo-sotiq ishlari amalga oshirilgan. Sotuvdan tushgan pulga esa o'zlariga kerak bo'lgan kiyim-kechak, oyna-taroq, oziq-ovqat mahsulotlari va ro'zg'or buyumlarini xarid qilgan. Bunday jarayonning rivojlanishi shaharda iqtisodiy o'sishga olib kelgan. Bozor haftaning ichida ikki marta bo'lgan ya'ni, uzun bozor har haftaning beshinchi kuni bo'lib, qisqa bozor deb atalgan bozor kuni haftaning har birinchi kuni bo'lgan. Bozorlar kun davomida doimiy ravishda ya'ni tong sahardan, kun botguncha bo'lgan.

O. Payzullayevning "Chimboy tadqiqotlar va afsonalarda" asarida Chimboy shahrining XIX asrdagi tarixiga oid quyidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shu vaqlari shaharda yashovchilarning 195 xo'jaligi o'zbeklar, 193 xo'jaligi qoraqalpoqlar, 192 xo'jaligi qozoqlardan iborat bo'lib, shaharda ulardan tashqari tatar, qirg'iz, rus, turkman va b. yashagan. 1877-yilgi hisob bo'yicha shaharda 525 xo'jalik bo'lgan, oradan ko'p vaqt o'tmay bu ko'rsatkich 800 xo'jalikdan oshganini ko'rsatadi. 1912-1913-yilgi statistik ma'lumotda shaharda jami bo'lib 2519 kishi yashagan, 1926-yili 5388 kishi, keyinchalik 1939-yili 8200 kishi bo'lgan. Shahar keyingi o'n yil ichida tez sur'atlar bilan rivojlanadi va 1990-yil yanvar oyi hisoboti bo'yicha aholi soni 27 ming kishini tashkil etgan.

Qoraqalpoqlar asosiy turmush tarzida dehqonchilik bilan kun kechirganligi ma'lum bo'lib, erta zamonlardan boshlab dehqonchilikda ekin turlarining 30 dan ortiq turi ekib kelingan va mo'l hosil olingan. Bulardan bug'doy, arpa, mosh, sholi, jo'xori, beda, paxta, kunjut, qovun, tarvuz, oshqovoq va h.k. ko'p ekin turlari keltiriladi. Endi, XIX asrning birinchi choragidagi voqealarga nazar solsak, chimboylik qoraqalpoqlarning dehqonchiligi asosan o'ng qirg'oqdagi Qusxona va Kegeyli vohalarida joylashganligi haqida O. Payzullayev o'z asarida aytib o'tadi.

Qoraqalpoq xalqi asosan dehqonchilik bilan birga chorvachilik bilan ham shug'ullanganligi azaldan ma'lum. Bunda chorvachilik faqat aholining ishlab chiqarish vositalari bo'lib qolmasdan, kundalik turmush tarzida oziq-ovqat, transport ehtiyojini ta'minlash, kiyim-kechak kabi masalalarda

asosiy rol o‘ynagan. Ushbu Chimboy hududidagi mollar joylashgan yaylovlar, yerlar el biylari nomlari bilan atalganligi haqidagi ma’lumotlar tarixiy faktlar bilan ko‘rsatilgan.

Chorvachilik bilan bir qatorda qoraqalpoqlarning turmush tarzida baliqchilikning o‘rni muhim hisoblanadi. Sababi, xalqimizning kundalik oziq-ovqatining asosi bo‘lib xizmat qilgan.

Aholini boqishda va oziq-ovqat masalasida ovchilik ham qo‘shimcha xizmat qilgan, xalqimiz qadim zamonlardan ovchilik bilan shug‘ullanib hayot kechirgan. Bunda, ovchilar quruq yerlardagi qush va hayvonlardan - to‘rg‘ay, qirg‘ovul, quyon, tulki, bo‘rilarni, suvda suzadigan - o‘rdak, g‘oz, qashqaldoq, oqqush va h.k. qushlarni ovlab, ularni bozorlarga ya’ni Chimboy bozoriga olib kelib sotgan.

Shunday kun kechirgan xalqimiz bugungi kunga kelib erkin va tinch zamonda yashamoqda. Respublikamiz hududida hozirgi kunda Chimboy tumani deb ataladigan bu shahar qadimdan mavjud bo‘lgani va ushbu shahar tarixi bo‘yicha izlanishlar olib borgan olimlarning ishlari bilan tanishib, biz tug‘ilib o‘sgan ota makonimiz tarixi bilan chuqurroq bilib olamiz.